

Neuronas de Integración y Disparo: Modelos Lineales

Humberto Carrillo Calvet ¹

Fernando Ongay Larios ²

Miguel Angel Mendoza Reyes³

23 de Junio de 2011

¹Laboratorio de Dinámica no Lineal, Facultad de Ciencias, UNAM

²Laboratorio Interdisciplinario de Sistemas Dinámicos, Facultad de Ciencias, UAEM y Laboratorio de Dinámica no Lineal, Facultad de Ciencias, UNAM

³Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)

Índice general

Prefacio	VII
1. Modelo de Keener - Hoppensteadt y Rinzel	1
1.1. Modelos Lineales	3
1.1.1. Forzamiento constante	6
1.1.2. El caso cuando σ tiende a cero	7
2. Análisis de la función de disparos	11
2.1. Resultados preparatorios	11
2.2. Teoremas de regularidad	14
3. Estimulación periódica	21
3.1. El Atractor Periódico	21
3.2. Topología del Dominio de la Función de Disparos	25
3.3. Sincronización	36
3.4. Las Funciones de Fases de Disparos	37
3.5. Teorías de Rotación	41
4. Modelos con Parámetros	43
4.1. Regiones de regularidad	43
4.2. Lenguas de Arnold	45
5. El modelo KHR	51
5.1. Condición de Disparos	52

ÍNDICE GENERAL

5.2. Condición de Continuidad	53
5.3. Condición de Inyectividad	55
5.4. Partición del Espacio de Parámetros	56
6. Apéndice. La ceroclina y las soluciones de la ecuación diferencial	59

Prefacio

Se estudian neuronas de integración y disparo modeladas por una ecuación diferencial sujeta a una condición de salto. Se pone especial interés en estudiar las propiedades de la respuesta de estas neuronas a una estimulación periódica, la cual queda cifrada en la función de fases de disparo del sistema, que es una función de la circunferencia. Se considera la clase más general de modelos lineales que incluye como caso particular el conocido modelo de Keener - Hoppensteadt - Rinzel y se hace un análisis a profundidad de las propiedades cualitativas de las funciones de disparo subyacentes. Se demuestran resultados que proveen útiles condiciones para determinar las propiedades de regularidad que se requieren para aplicar la teoría de rotación de Poincaré a las funciones de disparo. También se presentan teoremas sobre la topología del dominio de las funciones de disparo y varios teoremas de utilidad sobre la existencia y estabilidad de atractores periódicos.

Capítulo 1

Modelo de Keener - Hoppensteadt y Rinzel

Algunos modelos de osciladores de integración y disparo describen en forma aproximada la dinámica de las células nerviosas en términos de una variable de estado, $v(t)$, que representa la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana celular, una constante de disipación γ que relaja la diferencia de potenciales a su nivel de reposo, y un estímulo externo $S_A(t)$ (por ejemplo, corriente aplicada). Cuando $v(t)$ alcanza un umbral de disparo V_T , la neurona emite un impulso nervioso, el potencial es actualizado a cero, y la carga se empieza a acumular de nuevo. Esta descripción cualitativa de la actividad eléctrica de la membrana de una neurona se conoce en la literatura como *Neurona de Integración y Disparo* o *Spiking Neuron*. El proceso descrito es en realidad ubicuo en la naturaleza y se encuentra en otros escenarios como la geofísica, circuitos eléctricos, sistemas mecánicos e incluso en la economía y las ciencias sociales. En tér-

1. Modelo de Keener - Hoppensteadt y Rinzel

minos generales estos sistemas tienen una variable que se acumula y, bajo ciertas circunstancias, se descarga subitamente, decimos que son sistemas de acumulación y descarga. Cuando la descarga es instantánea los llamamos osciladores de integración y disparo.

La neurona de integración y disparo la estudian Rescigno, Stein, Purple y Poppele en [22] y Keener, Hoppensteadt y Rinzel en [16] con el modelo matemático:

$$\frac{dv}{dt} = -\gamma v + S_0 + S_m \cos(\omega t + \phi) \quad (1.1)$$

$$v(t^+) = 0 \text{ si } v(t) = V_T \quad (1.2)$$

donde γ es la constante de disipación, v es el potencial de membrana, S_0 es el estímulo constante aplicado; S_m , ω y ϕ son la amplitud, la frecuencia y la fase, respectivamente, del estímulo periódico aplicado.

Haciendo el cambio de variables

$$u = \frac{v}{V_T}, \quad \sigma = \frac{2\pi\gamma}{\omega}, \quad S = \frac{2\pi S_0}{\omega V_T},$$

$$H = \frac{2\pi S_m}{\omega V_T}, \quad \tau = \frac{\omega t + \phi}{2\pi},$$

el modelo toma la siguiente forma simplificada:

$$\begin{aligned} \frac{du}{d\tau} &= \frac{du}{dt} \frac{dt}{d\tau} = \left(\frac{1}{V_T} \frac{dv}{dt} \right) \left(\frac{2\pi}{\omega} \right) \\ &= \frac{-\gamma v 2\pi}{\omega V_T} + \frac{2\pi S_0}{\omega V_T} + \frac{2\pi S_m}{\omega V_T} \cos(\omega t + \phi) \\ &= -\sigma u + S + H \cos(2\pi\tau). \end{aligned}$$

Si $v(t) = V_T$, entonces $u(\tau) = 1$. Por lo tanto, la dinámica del modelo (1.1) sujeto a la condición de salto (1.2), puede ser analizada por medio del modelo simplificado, pero dinámicamente equivalente, que llamaremos *el modelo KHR*:

$$\dot{u}(\tau) = -\sigma u(\tau) + S + H \cos(2\pi\tau) \quad (1.3)$$

1.1 Modelos Lineales

$$u(\tau^+) = 0, \text{ si } u(\tau) = 1, \quad (1.4)$$

donde σ es la constante de disipación, S el valor promedio del estímulo aplicado, y H su amplitud. El comportamiento de este modelo se caracteriza por la presencia de *oscilaciones de diente de sierra* de la variable de estado (ver Figura 1.1).

1.1. Modelos Lineales

Iniciamos en esta sección el estudio formal de una clase de modelos generales de Osciladores de Integración y Disparo. Consideremos una variable de estado u gobernada por la ecuación diferencial lineal

$$\dot{u}(t) = -\sigma u(t) + g(t), \quad (1.5)$$

y la condición de salto

$$u(t^+) = 0 \text{ si } u(t) = 1, \quad (1.6)$$

donde supondremos $\sigma > 0$ y que la función g es suficientemente diferenciable o analítica para la conveniencia del análisis. La dinámica de este sistema es como sigue: mientras la variable u está entre 0 y 1, su dinámica obedece la ecuación diferencial; si la variable alcanza el valor umbral 1, instantáneamente su valor es reseteado a 0. Cada vez que esto ocurre decimos que se ha producido un disparo. Los disparos ocurren en tiempos discretos, a los que llamaremos tiempos de disparo, y se dan únicamente si u alcanza el valor umbral. Típicamente, la gráfica de la variable de estado u tiene la forma de diente de sierra como las ilustradas en la Figura 1.1 de la sección anterior.

Nos referiremos a ésta clase como *Modelos Lineales (ML)* de un Oscilador de Integración y Disparo. La función g se considera un estímulo o forzamiento del oscilador y nos referiremos a ella como el *forzamiento* del oscilador. Este forzamiento puede provenir de manera externa

1. Modelo de Keener - Hoppensteadt y Rinzel

o puede ser debido a la contribución de otros osciladores acoplados en una red. En muchas aplicaciones, el forzamiento es una función periódica, lo cual da al sistema características propias y suscita preguntas nuevas, como saber cuándo se da una respuesta sincronizada con el forzamiento; volveremos sobre esto más adelante.

Función y sucesiones de tiempos de disparo

Denotamos como $u(t; t_0, u_0)$ a la solución $u(t)$ de la ecuación (1.5) tal que $u(t_0) = u_0$. El valor $u \equiv 1$ es llamado *umbral de disparo* y está determinado por la condición (1.6). Decimos que el sistema *dispara* a partir de la condición inicial τ si existe un tiempo $t > \tau$ tal que $u(t; \tau, 0) = 1$; el mínimo t que cumple eso es llamado el *tiempo de disparo* del sistema a partir de la condición inicial τ . Resulta natural y conveniente definir la *función de disparos* a como

$$a(\tau) = \text{mín} \{t > \tau : u(t; \tau, 0) = 1\},$$

definida en el dominio

$$D_a = \{\tau \in \mathbb{R} : \exists t > \tau : u(t; \tau, 0) = 1\}.$$

Las *sucesiones de disparos* del sistema (1.5) y (1.6) son los disparos sucesivos que el sistema va generando a partir de cierto tiempo inicial τ y están dadas por las iteraciones de la función de disparos

$$a : D_a \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},$$

es decir, las sucesiones de tiempos de disparo están determinadas mediante la regla:

$$\begin{aligned} t_0 &= \tau \\ t_n &= a^n(\tau), \end{aligned} \tag{1.7}$$

para toda $n \in \mathbb{N}$, tal que $a^{n-1}(\tau) \in D_a$. El comportamiento del oscilador de Integración y Disparo se manifiesta principalmente en las sucesiones de tiempo de disparos, por

1.1 Modelos Lineales

Figura 1.1: Sucesiones de disparos. Ambas son generadas utilizando el modelo KHR con valores de los parámetros $\sigma = 0,375$, $S = 1$. A) $H = 0$. B) $H = 0,5$

lo que nuestra atención se enfocará frecuentemente en la función de disparos del sistema.

Pudiese suceder que para cierta n , $a^{n+1}(\tau) \notin D_a$, en este caso la sucesión de disparos no podría continuarse después de t_n y se tendría una sucesión finita de disparos, esta situación se conoce como *muerte del oscilador*. En el caso de que la imagen de la función de disparos esté contenida en D_a , las sucesiones de disparos son las órbitas del semisistema dinámico discreto generado por la función de disparos. En la Figura 1.1 se ilustra un sucesión de disparos.

Proposición 1.1

Si para todo tiempo inicial, τ , el sistema dispara, entonces

$$t_n \longrightarrow \infty \text{ cuando } n \longrightarrow \infty.$$

Demostración. Suponemos que la sucesión de tiempos de disparo es infinita y tiende a algún punto límite. Como

1. Modelo de Keener - Hoppensteadt y Rinzel

las curvas integrales son continuas, por el teorema del valor medio tenemos que en cada intervalo de la forma $[t_n, t_{n+1}]$ existe un número ξ_n tal que

$$\dot{u}(\xi_n; t_n, 0) = \frac{u(t_{n+1}; t_n, 0) - u(t_n; t_n, 0)}{t_{n+1} - t_n} = \frac{1}{t_{n+1} - t_n}$$

Entonces, para cualquier n se tiene

$$\dot{u}(\xi_n; t_n, 0) (t_{n+1} - t_n) = 1. \quad (1.8)$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} (t_{n+1} - t_n) = 0$, por (1.8) se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \dot{u}(\xi_n; t_n, 0) = \infty,$$

lo cual implica que la pendiente de las curvas integrales dada por el lado derecho de la ecuación (1.5) crece arbitrariamente, pero estas están acotadas por la continuidad de g , lo cual es una contradicción. \square

1.1.1. Forzamiento constante

El sistema (1.5) y (1.6) modela un oscilador no forzado si $g(t) \equiv S_0 > \sigma$. En efecto, puesto que todas las soluciones convergen a la solución constante asintóticamente estable $u(t) \equiv \frac{S_0}{\sigma}$ (si $\sigma \neq 0$), para cualquier tiempo inicial el sistema siempre dispara. En estas circunstancias tenemos un oscilador con disparos periódicos cada cierto tiempo característico

$$t_{n+1} = t_n + T_0.$$

Un estímulo constante al oscilador se modela sumando un valor constante $g(t) \equiv S = S_0 + I$, donde si I es positivo efectivamente se tiene una estimulación, mientras que si I es negativo se estaría inhibiendo al oscilador. Si $S > \sigma$, se siguen teniendo disparos periódicos de la forma

$$t_{n+1} = t_n + T \quad (1.9)$$

1.1 Modelos Lineales

donde naturalmente T depende de S y σ . Encontrar esta dependencia es un sencillo ejercicio, en efecto si la función g es constante, $g(t) \equiv S$, podemos hacer la integración de la ecuación diferencial dándonos

$$\frac{S - \sigma}{\sigma} e^{\sigma t_{n+1}} = e^{\sigma t} \left(1 + \frac{S - \sigma}{\sigma} \right)$$

o bien

$$e^{\sigma t_{n+1}} = \left(\frac{S}{S - \sigma} \right) e^{\sigma t}.$$

Con la condición $S > \sigma$ obtenemos

$$t_{n+1} = t_n + \ln \left(\frac{S}{S - \sigma} \right)^{\frac{1}{\sigma}},$$
$$T(S, \sigma) = \ln \left(\frac{S}{S - \sigma} \right)^{\frac{1}{\sigma}}.$$

Notemos que el periodo T del oscilador no forzado es una función decreciente del estímulo S y que

$$\lim_{S \rightarrow \sigma} T = \infty, \quad \lim_{S \rightarrow \infty} T = 0,$$

(σ fija) o, dicho de otro modo, la frecuencia del oscilador aumenta con el forzamiento y tiende a infinito si el estímulo tiende a infinito. Por otro lado, si $S < \sigma$ el sistema nunca dispara y se tiene la total inhibición del oscilador.

1.1.2. El caso cuando σ tiende a cero

Cuando g no es una función constante, el sistema está sujeto a una estimulación que cambia en el tiempo. Cuando g es periódica y positiva, digamos $g(t+1) = g(t) > 0$ para toda t , el caso límite de $\sigma = 0$ merece un poco de atención. Integrando la ecuación diferencial (1.5) y asumiendo la condición de disparo (1.6) tenemos

$$1 = \int_t^{a(t)} g(s) ds = G(a(t)) - G(t)$$

1. Modelo de Keener - Hoppensteadt y Rinzel

Figura 1.2: Modelo geométrico de integración y disparo con curvas umbral y de reposo no constantes.

con $G(t)$ una primitiva de g . Llamemos $c = G(t+1) - G(t)$, que es constante por ser g periódica. Como $g(t) > 0$ para toda t , tenemos $c \neq 0$. Definamos ahora la función

$$h(t) = \frac{G(t)}{c},$$

se tiene que h es un difeomorfismo que preserva orientación ya que $G'(t) = g(t) > 0$. Con el cambio de variable $\tau = h(t)$ tenemos

$$h(a(t)) = \frac{G(a(t))}{c} = \frac{G(t) + 1}{c} = h(t) + \frac{1}{c}.$$

Esto significa que la función de disparos es *topológicamente conjugada* a una traslación, es decir, conmuta el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{a} & \mathbb{R} \\ \downarrow h & & \downarrow h \\ \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & t \mapsto t + \frac{1}{c} \end{array}$$

Con todo lo absurdo que pudiera parecer el caso $\sigma = 0$, tiene, no obstante, cierta relevancia. El oscilador "no forzado" es de la forma $\dot{u} = S$, con $S > 0$, por lo que las soluciones de esta ecuación diferencial son rectas paralelas de pendiente S

$$u(t) = St + u_0.$$

1.1 Modelos Lineales

Se puede decir en este caso que la variable u se acumula a razón constante. Esta es otra manera común de modelar osciladores de Integración y Disparo a la que llamamos *modelos geométricos*; estos modelos han sido estudiados por otros autores, por ejemplo [11], y en éstos se suele considerar las curvas umbral y de reposo no constante (ver Figura 1.2).

Capítulo 2

Análisis de la función de disparos

Esta sección generaliza y proporciona las demostraciones rigurosas del método de análisis empleado por Keener, Hoppensteadt y Rinzel en [16] al modelo que hemos llamado KHR. El análisis se basa en la observación cuidadosa de las gráficas de dos funciones, F y G , definidas en el Lema 2.1. Las propiedades de monotonía de estas funciones tienen implicaciones en las propiedades de regularidad de la función de disparo.

2.1. Resultados preparatorios

Lema 2.1

Sea $F(t)$ es una primitiva de $e^{\sigma t}(g(t) - \sigma)$ y

$$G(t) = F(t) + e^{\sigma t}. \quad (2.1)$$

Si $u(t; \tau, 0)$ es una solución de la ecuación (1.5), entonces para todo t y $\tau \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$G(\tau) = F(t) + e^{\sigma t}(1 - u(t; \tau, 0)).$$

2. Análisis de la función de disparos

Demostración. Por la linealidad de la ecuación, dada cualquier τ , la solución $u(t; \tau, 0)$ está definida para todo $t \in \mathbb{R}$ y por la ecuación (3.1) sabemos que

$$u(t; \tau, 0) = e^{-\sigma t} \int_{\tau}^t e^{\sigma s} g(s) ds.$$

Entonces

$$e^{\sigma t} u(t; \tau, 0) = \int_{\tau}^t e^{\sigma s} g(s) ds.$$

Luego

$$e^{\sigma t} u(t; \tau, 0) - (e^{\sigma t} - e^{\sigma \tau}) = \int_{\tau}^t e^{\sigma s} g(s) ds - \int_{\tau}^t \sigma e^{\sigma s} ds$$

o, equivalentemente,

$$-e^{\sigma t} (1 - u(t; \tau, 0)) + e^{\sigma \tau} = \int_{\tau}^t e^{\sigma s} (g(s) - \sigma) ds = F(t) - F(\tau).$$

Finalmente

$$F(\tau) + e^{\sigma \tau} = F(t) + e^{\sigma t} (1 - u(t; \tau, 0)).$$

Por lo tanto,

$$\forall \tau, t \in \mathbb{R}, G(\tau) = F(t) + e^{\sigma t} (1 - u(t; \tau, 0)).$$

□

Supongamos que $g(t)$ es no constante. Entonces tenemos el siguiente

Lema 2.2

$F(t)$ es estrictamente creciente si y sólo si $g(t) \geq \sigma \forall t \in \mathbb{R}$.

Demostración. (\implies) Si existe t tal que $g(t) - \sigma < 0$, por continuidad existe un intervalo $[\tau_1, \tau_2]$ tal que $g(t) - \sigma < 0 \forall t \in [\tau_1, \tau_2]$. Entonces

$$\int_{\tau_1}^{\tau_2} e^{\sigma s} (g(s) - \sigma) ds < 0.$$

(\impliedby) Es inmediata. □

2.1 Resultados preparatorios

Lema 2.3

$G(t)$ es estrictamente creciente si y sólo si $g(t) \geq 0 \forall t \in \mathbb{R}$.

Demostración. Supongamos que $G(t) = F(t) + e^{\sigma t}$ es estrictamente creciente. Entonces $\forall \tau_1, \tau_2 \in \mathbb{R}, \tau_1 < \tau_2$, tenemos que

$$\begin{aligned} G(\tau_2) - G(\tau_1) &= (F(\tau_2) + e^{\sigma\tau_2}) - (F(\tau_1) + e^{\sigma\tau_1}) \\ &= F(\tau_2) - F(\tau_1) + e^{\sigma\tau_2} - e^{\sigma\tau_1} \\ &= \int_{\tau_1}^{\tau_2} e^{\sigma s} (g(s) - \sigma) ds + \int_{\tau_1}^{\tau_2} \sigma e^{\sigma s} ds = \int_{\tau_1}^{\tau_2} e^{\sigma s} g(s) ds > 0. \end{aligned}$$

Por un razonamiento similar al de la demostración del Lema 2.2, $\int_{\tau_1}^{\tau_2} e^{\sigma s} g(s) ds > 0$ para cualesquiera τ_1 y τ_2 si y sólo si $g(t) \geq 0 \forall t \in \mathbb{R}$. \square

Teorema 2.4

$\tau \in D_a$ si y sólo si existe $\rho > \tau$ tal que $F(\rho) = G(\tau)$.

Demostración. (\Leftarrow) Sea $\tau \in \mathbb{R}$. Aplicando el Lema 2.1 en $t = \rho$ tenemos

$$G(\tau) = F(\rho) + e^{\sigma\rho} (1 - u(\rho; \tau, 0))$$

de donde

$$F(\rho) = F(\rho) + e^{\sigma\rho} (1 - u(\rho; \tau, 0))$$

y por lo tanto

$$u(\rho; \tau, 0) = 1 \text{ con } \rho > \tau.$$

(\Rightarrow) Por definición $u(a(\tau); \tau, 0) = 1$, aplicando el Lema 2.1 en $t = a(\tau)$ tenemos que

$$F(a(\tau)) = G(\tau) \tag{2.2}$$

y el Lema se sigue con $\rho = a(\tau)$. \square

Observación 2.5

Por la definición de la función de disparo a , ρ es el mínimo número mayor que τ que satisface

$$F(\rho) = G(\tau)$$

Observación 2.6

Para todo $\tau \in D_a$, la función de disparos a está determinada implícitamente por la ecuación

$$\int_{\tau}^{a(\tau)} e^{\sigma s} (g(s) - \sigma) ds = e^{\sigma \tau} \quad (2.3)$$

que, como F es una primitiva de $e^{\sigma t} (g(t) - \sigma)$, no es más que otra forma de escribir la ecuación (2.2).

2.2. Teoremas de regularidad

Teorema 2.7

Para toda $T \in \mathbb{R}$ y para toda $M > 0$ existe $t > T$ tal que $F(t) > M$ si y sólo si $D_a = \mathbb{R}$.

Demostración. Probaremos primero la necesidad, sea $\tau \in \mathbb{R}$, entonces existe $t > \tau$ tal que $F(t) > G(\tau)$. Como $F(\tau) < G(\tau)$, por el teorema del valor intermedio existe $\tau < \rho < t$ tal que $F(\rho) = G(\tau)$. Por el Teorema 2.4 $\tau \in D_a$.

Para probar el recíproco, sean $T \in \mathbb{R}$, $M > 0$ y τ_0 fijo. Como $D_a = \mathbb{R}$ por el Lema 2.4 existe $\tau_1 > \tau_0$ tal que $F(\tau_1) = F(\tau_0) + e^{\sigma \tau_0}$. Procediendo por inducción construiremos una sucesión $\tau_0 < \tau_1 < \dots < \tau_{n-1} < \tau_n < \dots$ tal que

$$F(\tau_n) = F(\tau_{n-1}) + e^{\sigma \tau_{n-1}}$$

para toda n , entonces

$$F(\tau_n) = F(\tau_0) + e^{\sigma \tau_0} + e^{\sigma \tau_1} + \dots + e^{\sigma \tau_{n-1}} > F(\tau_0) + ne^{\sigma \tau_0},$$

por lo tanto existe n tal que $F(\tau_n) > M$ para toda $m \geq n$. Por la Proposición 1.1 la sucesión $\{\tau_n\}$ no está acotada,

2.2 Teoremas de regularidad

por lo que podemos tomar n tal que $\tau_n > T$ y, con $t = \tau_n$, queda demostrada la Proposición. \square

La Proposición anterior es una importante caracterización sobre el dominio de la función de disparo de los modelos MAL. Usaremos esta Proposición para probar los siguientes teoremas.

Teorema 2.8

(Teorema de Continuidad). Supongamos que $D_a = \mathbb{R}$. La función de disparo a es continua si y sólo si $g(t) \geq \sigma$ para toda t .

Demostración. (\implies) Supongamos que $g(t) < \sigma$ para alguna $t \in \mathbb{R}$. Por el Lema 2.2, $F(t)$ no es monótona y, por ser analítica, F tiene máximos locales aislados.

Observación 2.9

Si $\rho \in \mathbb{R}$ y

$$\tau = \max_{t < \rho} G^{-1}(F(\rho)),$$

entonces existe $\delta > 0$ tal que $G(t)$ es estrictamente creciente en $[\tau, \tau + \delta)$, de otro modo, como $G > F$, si para algún t , con $\tau < t < \rho$, se tiene $G(t) < G(\tau) = F(\rho) < G(\rho)$, existe η , $t < \eta < \rho$, tal que $G(\eta) = F(\rho)$, luego τ no sería elemento maximal.

Observación 2.10

Por la Proposición 2.7, si $D_a = \mathbb{R}$ existe $\tau_1 \in \mathbb{R}$ con $F(\tau_1) > 0$ y tal que el conjunto

$$A = \{t : t > \tau_1 \text{ y } F \text{ alcanza un máximo local en } t\}$$

es no vacío. Sea $\rho = \min A$. Se tiene que ρ está en la imagen de la función de disparos a . En efecto, como $\lim_{t \rightarrow -\infty} F(t) = 0$, entonces $G(\tau) \rightarrow 0$ si $\tau \rightarrow -\infty$, recuérdese además que $G(\rho) > F(\rho)$. Sea τ tal que $G(\tau) = F(\rho)$ y elegimos τ como en la Observación 2.9, tenemos que $a(\tau) \leq \rho$. Si $a(\tau) < \rho$, entonces, como en ρ la función F alcanza un máximo local, existe $a(\tau) < t < \rho$ tal que $F(t) < F(\rho) = F(a(\tau))$.

2. Análisis de la función de disparos

Por el otro lado, como $F(\tau) < G(\tau) = F(a(\tau))$, entonces en el intervalo (τ, t) F alcanza un máximo local, pero ρ era el mínimo mayor que τ ; esta contradicción implica que $\rho = a(\tau)$.

Sea ahora τ como en la Observación 2.9 y tal que F alcanza un máximo local en $a(\tau)$. Sea $\delta > 0$ tal que G es estrictamente creciente en el intervalo $[\tau, \tau + \delta)$, sea $\tau_1 \in (\tau, \tau + \delta)$ y $\varepsilon > 0$ tal que $F(t) \leq F(a(\tau))$ para toda $t \in (a(\tau) - \varepsilon, a(\tau) + \varepsilon)$. Como $G(\tau_1) > G(\tau)$ entonces, por el Lema 2.4

$$F(a(\tau_1)) = G(\tau_1) > G(\tau) = F(a(\tau)),$$

por lo tanto $a(\tau_1) \notin (a(\tau) - \varepsilon, a(\tau) + \varepsilon)$, luego a no es continua en τ . Esto se ilustra en la Figura 2.1 C) con las gráficas de F y G del modelo KHR.

(\Leftarrow) Supongamos que $g(t) \geq \sigma \forall t \in \mathbb{R}$. Por el Lema 2.2, $F(t)$ es estrictamente creciente y por lo tanto es inyectiva. Luego $F(t)$ es invertible y como $\lim_{t \rightarrow -\infty} F(t) = 0$, $F(t + e^{\sigma t})$ está en la imagen de F para toda t , de donde $a(t) = F^{-1}(F(t) + e^{\sigma t})$ es una función monótona y continua. \square

Teorema 2.11

(Teorema de Inyectividad). Supongamos que $D_a = R$. La función de disparo a es monótona creciente (de hecho estrictamente monótona) si y sólo si $g(t) \geq 0$ para toda t .

Demostración. Supongamos $g(t) < 0$ para algún $t \in \mathbb{R}$. Entonces, por el Lema 2.3, $G(t)$ no es inyectiva y de aquí que existan $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ tales que $G(t_1) = G(t_2)$. Supongamos además que en τ_1 la función G alcanza un máximo local. Como G es analítica y $D_a = R$, por la Proposición 2.7, G satisface que para toda $T \in \mathbb{R}$ y para toda $M > 0$ existe $t > T$ tal que $G(t) > M$, podemos tomar

$$\tau_2 = \min \{ \tau > \tau_1 : G(\tau) = G(\tau_1) \}.$$

Como $F(\tau) < G(\tau_2) = G(\tau_1)$ para toda $\tau \in (\tau_1, \tau_2)$, entonces $a(\tau_1) > \tau_2$. Pero entonces por la Observación 2.5, y

2.2 Teoremas de regularidad

Figura 2.1: Funciones F y G de KHR con $\sigma = 0,375$, $S = 1$. A) Para $H = 0,5$ la función de disparos es un homeomorfismo. B) Con $H = 0,625$, tenemos un caso límite en el que la función a de disparos comienza a dejar de ser continua. C) Si $H = 0,95$, la función de disparos no es continua pero es inyectiva. D) Por último, funciones F y G con $\sigma = 0,25$, $S = 1$, $H = 4$. En este caso la función a de disparos no es ni continua ni inyectiva.

como $G(\tau_2) = G(\tau_1) = F(a(\tau_1))$,

$$a(\tau_2) = a(\tau_1).$$

Recíprocamente, si $a(\tau_1) = a(\tau_2)$, con $\tau_1 \neq \tau_2$, entonces $G(\tau_1) = F(a(\tau_1)) = F(a(\tau_2)) = G(\tau_2)$, por lo tanto G no es inyectiva. El Lema 2.3 implica que existe t tal que $g(t) < 0$. \square

Notémos que la continuidad implica la inyectividad de las funciones de disparos, es decir, *si la función de disparos es continua entonces es un homeomorfismo*. Si la función de disparos no es continua puede o no ser inyectiva, no obstante, en cierto sentido siempre es inyectiva, esta observación es hecha en [16], pero es probada formalmente en [3]. Notemos primero que la condición $g(t) > 0$ para alguna t , entonces es *localmente* inyectiva, es decir, en una vecindad de t , g es inyectiva.

Teorema 2.12

(Keener, Hoppensteadt y Rinzel, 1981; Brette, 2004) *Supongamos que la función de disparo no es continua. Entonces la función de disparos a es estrictamente creciente sobre su imagen.*

Demostración. Sea t en la imagen de a : $t = a(\tau)$. Por definición, $u(a(\tau); \tau, 0) = 1$ y, además, $a(\tau)$ es el primer momento en el que la solución $u(s; \tau, 0)$ alcanza el umbral; por lo tanto la pendiente de la curva solución en el punto $(a(\tau), 1)$ es no negativa (si lo fuese se habría disparado antes), y ésta es precisamente $-\sigma + g(a(\tau))$. Entonces $g(t) \geq \sigma > 0$.

Si la imagen de la función de disparos es conexa esto terminaría la demostración por el teorema 2.11, pero precisamente la discontinuidad de $a(t)$ (que es la hipótesis) puede hacer que la imagen no sea conexa (ver, por ejemplo, las Figuras 2.1C) y 2.1D)). Pudiera ser entonces que la imagen de la función de disparos es una unión ajena de intervalos. Consideremos dos intervalos contiguos I_1 y I_2 , I_1 a la izquierda de I_2 , y sean t el extremo derecho de I_1 y s el extremo izquierdo de I_2 . Demostraremos a continuación que

$$a(t) < a(s). \quad (2.4)$$

De la demostración del teorema de continuidad se sigue que la función F alcanza un máximo local en t y s es el siguiente tiempo en el cual $F(s) = F(t)$ (esto es evidente examinando las Figuras 2.1C) y 2.1D)).

Para cualesquiera s y t se verifica (lema (2.1))

$$u(s; t, 0) = e^{-\sigma s} (G(s) - G(t)).$$

Supongamos nuevamente que $t = a(\tau)$. La demostración de la desigualdad (2.4) consiste esencialmente en comparar las soluciones $u(r; \tau, 0)$, $u(r; t, 0)$ y $u(r; s, 0)$. Por un

2.2 Teoremas de regularidad

lado

$$\begin{aligned}
 u(s; \tau, 0) &= e^{-\sigma s} (G(s) - G(\tau)) \\
 &= e^{-\sigma s} (F(s) + e^{\sigma s} - F(\tau) - e^{\sigma \tau}) \\
 &= e^{-\sigma s} (F(t) + e^{\sigma s} - F(\tau) - e^{\sigma \tau}) \\
 &= e^{-\sigma s} (F(a(\tau)) - F(\tau) + e^{\sigma s} - e^{\sigma \tau}) \\
 &= e^{-\sigma s} (e^{\sigma \tau} + e^{\sigma s} - e^{\sigma \tau}) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

por (2.3), en otras palabras, la solución que da el disparo en t , a partir de τ , vuelve a alcanzar el umbral en s . Como $u(t; t, 0) = 0 < 1 = u(t; \tau, 0)$, entonces para toda $r > t$, $u(r; t, 0) < u(r; \tau, 0)$, en particular $u(s; t, 0) < u(s; \tau, 0) = 1$.

Por otro lado, como

$$\begin{aligned}
 G(s) - G(t) &= F(s) + e^{\sigma s} - F(t) - e^{\sigma t} \\
 &= e^{\sigma s} - e^{\sigma t} > 0,
 \end{aligned}$$

tenemos que $u(s; t, 0) = e^{-\sigma s} (G(s) - G(t)) > 0$. En resumen

$$0 < u(s; t, 0) < 1,$$

lo que significa que, partiendo de t , en el tiempo s el sistema no dispara aún, por lo tanto $a(t) > s$. Además, como $u(s; s, 0) = 0$, $u(r; t, 0) > u(r; s, 0)$ para toda $r > s$. Por lo tanto tenemos que, para toda $r > s$,

$$e^{-\sigma r} \int_t^r e^{\sigma \eta} g(\eta) d\eta > e^{-\sigma r} \int_s^r e^{\sigma \eta} g(\eta) d\eta,$$

es decir

$$\int_t^r e^{\sigma \eta} g(\eta) d\eta > \int_s^r e^{\sigma \eta} g(\eta) d\eta,$$

en particular

$$\int_t^{a(t)} e^{\sigma \eta} g(\eta) d\eta > \int_s^{a(t)} e^{\sigma \eta} g(\eta) d\eta.$$

2. Análisis de la función de disparos

De donde

$$\begin{aligned} 1 &= u(a(t); t, 0) \\ &= e^{-\sigma a(t)} \int_t^{a(t)} e^{\sigma \eta} g(\eta) d\eta \\ &> e^{-\sigma a(t)} \int_s^{a(t)} e^{\sigma \eta} g(\eta) d\eta \\ &= u(a(t); s, 0), \end{aligned}$$

que significa que, a partir de s , en el tiempo $a(t)$ el sistema aún no ha disparado, por lo tanto $a(s) > a(t)$. \square

Capítulo 3

Estimulación periódica

Como se ha dicho, el caso en el que el oscilador recibe una estimulación externa que varía periódicamente es de relevancia en las aplicaciones. Ejemplo de ello es el modelo KHR mencionado en la introducción. La estimulación periódica confiere al sistema ciertas propiedades interesantes que analizaremos con detalle. En lo que sigue supondremos que el forzamiento es periódico de periodo uno. En este caso tenemos que la ecuación diferencial (1.5) tiene un atractor periódico.

3.1. El Atractor Periódico

Teorema 3.1

Supongamos que el forzamiento $g(t)$ es una función periódica de periodo 1. Entonces la ecuación diferencial (1.5) tiene una solución $\varphi(t)$, periódica de periodo uno, que es globalmente asintóticamente estable y tiene promedio

$$\varphi_0 = \frac{g_0}{\sigma},$$

3. Estimulación periódica

donde $g_0 = \int_0^1 g(s) ds$.

Demostración. Se define el mapeo del período

$$P(\eta) = u(1; 0, \eta).$$

Es conocido que la ecuación diferencial (1.5) tiene una solución periódica $\varphi(t)$ si y sólo si $P(\eta)$ tiene un punto fijo η_* y resulta que $\eta_* = \varphi(0)$ (ver Figura 3.1). Además se sabe que $\varphi(t)$ es globalmente asintóticamente estable si y sólo si η_* es un punto fijo globalmente asintóticamente estable del mapeo del período.

Figura 3.1: Mapeo del período

La solución general de la ecuación diferencial (1.5) es

$$u(t; \tau, \eta) = e^{-\sigma t} \int_{\tau}^t e^{\sigma s} g(s) ds + \eta e^{\sigma(\tau-t)}. \quad (3.1)$$

Entonces, de (3.1) tenemos que

$$P(\eta) = u(1; 0, \eta) = c + \eta e^{-\sigma}$$

donde

$$c = e^{-\sigma} \int_0^1 e^{\sigma s} g(s) ds.$$

3.1 El Atractor Periódico

Por lo tanto $P(\eta)$ tiene un único punto fijo, η_* , dado por

$$\eta_* = \frac{-c}{e^{-\sigma} - 1}.$$

Por otra parte

$$\frac{dP(\eta)}{d\eta} = e^{-\sigma} < 1 \text{ cuando } \sigma > 0$$

y entonces η_* es un punto fijo globalmente asintóticamente estable del mapeo del período. Entonces la solución periódica

$$\varphi(t) = u(t; 0, \eta_*) = e^{-\sigma t} \int_0^t e^{\sigma s} g(s) ds + \eta_* e^{-\sigma t}$$

es única (ver la ecuación (3.1)) y es globalmente asintóticamente estable.

Al expresar el forzamiento $g(t)$ y la solución periódica $\varphi(t)$ de la ecuación diferencial en series de Fourier, se tiene

$$g(t) = g_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(2n\pi t) + b_n \sin(2n\pi t)] \quad (3.2)$$

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [\alpha_n \sin(2n\pi t) + \beta_n \cos(2n\pi t)] \quad (3.3)$$

siendo g_0 y φ_0 los valores promedio de $g(t)$ y $\varphi(t)$. Sustituyendo los lados derechos de (3.2) y (3.3) en la ecuación (1.5) tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi}{dt} = & -\sigma \left(\varphi_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [\alpha_n \sin(2n\pi t) + \beta_n \cos(2n\pi t)] \right) \\ & + g_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(2n\pi t) + b_n \sin(2n\pi t)] \end{aligned}$$

Como la derivada de una función periódica es periódica pero tiene promedio cero, el desarrollo en series de

Fourier de la derivada de $\varphi(t)$ no debe tener término constante. Entonces:

$$-\sigma\varphi_0 + g_0 = 0,$$

lo cual implica

$$\varphi_0 = \frac{g_0}{\sigma}. \quad \square$$

Siendo el atractor periódico asintóticamente estable, naturalmente tiene una enorme influencia sobre las soluciones de la ecuación diferencial (1.5) lo cual repercute en importantes propiedades de la función de disparos. El siguiente resultado explicita algunas propiedades del atractor periódico.

Teorema 3.2

Supongamos que la función $g(t)$ es analítica. Entonces

- i) La solución periódica $\varphi(t)$ alcanza sus valores máximos y mínimos sobre la curva $u(t) = \frac{g(t)}{\sigma}$.*
- ii) El valor promedio de $\varphi(t)$ coincide con el valor promedio de $\frac{g(t)}{\sigma}$.*
- iii) Se tienen las siguientes desigualdades:*

$$\min \frac{g(t)}{\sigma} \leq \min \varphi(t) \leq \max \varphi(t) \leq \max \frac{g(t)}{\sigma}$$

Si en alguna de ellas se cumple la igualdad, entonces también se cumple en todas las demás y entonces el forzamiento $g(t)$ y la respuesta $\varphi(t)$ son constantes y cumplen $\varphi(t) \equiv \frac{g(t)}{\sigma} \equiv I$.

Demostración. La afirmación *i)* se sigue del Lema 6.2, inciso 1). La afirmación *ii)* resulta del Teorema 3.1. Para demostrar *iii)* vemos que si la igualdad entre el máximo y el mínimo de $\varphi(t)$ tiene lugar, entonces $\varphi(t)$ es constante y de la ecuación diferencial (1.5) se sigue que

$$-\sigma\varphi(t) + g(t) = \varphi'(t) = 0$$

3.2 Topología del Dominio de la Función de Disparos

lo cual implica que $g(t)$ también es constante e igual a $\sigma\varphi(t)$ y supongamos que $\min \frac{g(t)}{\sigma} = \min \varphi(t) = \varphi(t_0)$. Si g no es constante, entonces por el Lema 6.2, $g(t)$ tiene un punto de inflexión en t , lo que implicaría que $\frac{g(t)}{\sigma}$ no alcanza un mínimo en t_0 , lo que significa que $\min \frac{g(t)}{\sigma} < \varphi(t_0)$, por lo tanto $g(t)$ debe de ser constante. \square

3.2. Topología del Dominio de la Función de Disparos

El dominio de a puede ser vacío (Figura 3.2 A)). Las Figuras 3.2 B) y 3.3 A), muestran que también puede ser discreto. En la Figura 3.2, B) se observa que cualquier condición inicial en D_a produce sucesiones de tiempos de disparos que tienen, cuando mucho, un sólo elemento. De hecho, las únicas condiciones iniciales para las que puede haber algún disparo están dadas por los puntos donde la función periódica asintóticamente estable $\varphi(t)$ es tangente al eje horizontal. En la Figura 3.3, caso B), el dominio de la función a resulta ser la unión de intervalos cerrados. Otra posibilidad es que el D_a sea todo \mathbb{R} y el sistema dispare desde toda condición inicial. Los ejemplos de las Figuras 1.1, 3.2 y 3.3 muestran que D_a puede ser de los siguientes tipos: \mathbb{R} , vacío, discreto, o unión de intervalos cerrados. A continuación discutiremos las condiciones que determinan que el dominio de la función de disparos sea de cada uno de estos tipos.

Teorema 3.3

$\varphi(t_0) > 1$ para algún $t_0 \in \mathbb{R}$ si y sólo si $D_a = \mathbb{R}$.

Demostración (Teorema 3.3). (\implies) Sean $M = \max \varphi(t)$, $m = \min \varphi(t)$ y por hipótesis $M > 1$. Sea $\varepsilon = M - 1$. Entonces cualquier curva $(t, u(t))$ que en el momento t_0 diste de $(t, \varphi(t))$ menos que ε tiene componente $u(t_0) > 1$. Por otra parte, como $\varphi(t)$ es un atractor global, dado cualquier

3. Estimulación periódica

Figura 3.2: A) Para ninguna condición inicial el sistema dispara, pues las soluciones de la ecuación nunca alcanzan el umbral (por lo tanto, la sucesión de tiempos de disparos es vacía). Modelo KHR con $\sigma = 4$, $S = 0$ y $g(t) = 4\text{sen}(2\pi t)$. B) El sistema tiene una solución periódica $\varphi(t)$ que toca al eje t y al umbral ($u \equiv 1$) de forma tangente. Por la unicidad de las soluciones, D_a consiste únicamente de los puntos donde $\varphi(t) = 0$.

$\tau \in \mathbb{R}$ la solución $u(t; \tau, 0)$ tiene que converger al atractor. Entonces, dado algún tiempo inicial τ , existe algún tiempo T tal que

$$|u(T; \tau, 0) - \varphi(T)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Por lo tanto, a partir de este tiempo T tendremos que para algún tiempo posterior $T + t_0$, $u(T + t_0; \tau, 0) > 1$. Como $u(0; \tau, 0) = 0$, el teorema del valor intermedio implica que $\tau \in D_a$.

(\Leftarrow) Para demostrar que $\varphi(t_0) > 1$ en algún t_0 es una condición necesaria para que $D_a = \mathbb{R}$, suponemos lo contrario: $M \leq 1$. Tenemos varios casos:

A) Si $M < 1$ tenemos dos casos:

A,1) Cuando $m \geq 0$ obligatoriamente $D_a = \emptyset$, pues por la unicidad de las soluciones, para cualquier $\tau \in \mathbb{R}$, $u(t; \tau, 0) < \varphi(t)$, $\forall t \in \mathbb{R}$ y entonces $u(t; \tau, 0)$ nunca puede llegar al umbral de disparos ($u(t; \tau, 0) < 1$, $\forall t \in \mathbb{R}$).

A,2) Cuando $m < 0$, tenemos a su vez dos casos:

3.2 Topología del Dominio de la Función de Disparos

Figura 3.3: Modelo KHR con $S = 0,3$, $H = 4$. A) Otra situación en la que el dominio de la función a de disparos resulta ser discreto con $\sigma = 1,62$. La solución que determina el disparo es tangente en $u = 0$ y en $u = 1$. B) El dominio de la función a resulta ser la unión de intervalos cerrados. Uno de estos se muestra sombreado en el eje de t . En este caso $\sigma = 1,0853$.

A,2,1) Si $M = \varphi(t_*) \leq 0$, debido a la convergencia monótona al atractor, $\forall t \geq t_*$

$$u(t; t_*, 0) = (u(t; t_*, 0) - \varphi(t)) + \varphi(t) \leq -M + M = 0$$

Por lo tanto $t_* \notin D_a$.

A,2,2) Si $M > 0$ entonces existen t_1 y t_2 tales que $\varphi(t_1) = \varphi(t_2) = 0$ y $\varphi(t) < 0 \forall t \in (t_1, t_2)$. Por la unicidad de las soluciones, si $\tau \in (t_1, t_2)$ tenemos que

$$u(t; \tau, 0) > \varphi(t) \forall t \in \mathbb{R}$$

Siendo $\varphi(t)$ asintóticamente estable, existe δ_1 tal que si $|\xi| < \delta_1$ entonces

$$|u(t; t_2, \xi) - \varphi(t)| < 1 - M \forall t > 0$$

Por la continuidad de las soluciones respecto a las condiciones iniciales existe δ_2 tal que $|t_2 - \tau| < \delta_2$ implica que $u(t_2; \tau, 0) < \delta_1$.

3. Estimulación periódica

Entonces $u(t; \tau, 0) - \varphi(t) < 1 - M \forall t > \tau$, por lo tanto $\tau \notin D_a$ pues $u(t; \tau, 0) < 1 \forall t > \tau$.

B) Si $M = 1$, con argumentos similares a los usados para probar el inciso A), se demuestra que existen reales τ que no están en el dominio de la función de disparos a .
□

De los resultados de la sección anterior se sigue que

$$\max_{t \in \mathbb{R}} \varphi(t) \geq \varphi_0 = \frac{g_0}{\sigma}$$

y por lo tanto tenemos que

Corolario 3.4

$g_0 > \sigma$ es una condición suficiente (pero no necesaria) para que $D_a = \mathbb{R}$.

Esta condición es muy útil, ya que puede ser verificada sin resolver la ecuación diferencial. Es ilustrada en la Figura 3.4.

Figura 3.4: Ilustración de que si $g_0 > \sigma$, entonces $D_a = \mathbb{R}$. Como los valores de los parámetros son $\sigma = 1$, $S = 2$, $H = 0,75$, entonces $\frac{g_0}{\sigma} = 2$, y por lo tanto, el sistema siempre dispara.

Este teorema es importante para estudiar sistemas que involucran parámetros. Más adelante lo aplicaremos al modelo KHR (1.3) para determinar las regiones del espacio de parámetros donde el sistema siempre dispara. Equivalentemente al Teorema 3.3 tenemos:

3.2 Topología del Dominio de la Función de Disparos

Corolario 3.5

$D_a \neq \mathbb{R}$ si y sólo si $\max \varphi(t) \leq 1$.

Teorema 3.6

$D_a \neq \emptyset$ implica que $\max \varphi(t) > 1$ o $\min \varphi(t) \leq 0$.

Demostración. Cuando $\max \varphi(t) \leq 1$ y $\min \varphi(t) > 0$ la unicidad de las soluciones implica que, para toda $\tau \in \mathbb{R}$, $u(t; \tau, 0) < 1$. Por lo tanto ningún τ está en D_a . \square

El recíproco del Teorema 3.6 es falso (ver Figura 3.5).

Teorema 3.7

$\emptyset \neq D_a \neq \mathbb{R}$ implica que $\max \varphi(t) \leq 1$ y $\min \varphi(t) \leq 0$.

Demostración. Por el Corolario 3.5, $\max \varphi(t) \leq 1$ es equivalente a que $D_a \neq \mathbb{R}$ y por el Teorema 3.6, $\min \varphi(t) \leq 0$ es una condición necesaria para que $D_a \neq \emptyset$. \square

El contraejemplo de la Figura 3.5 también prueba que el recíproco de este Teorema es falso.

Figura 3.5: Contraejemplo del recíproco del Teorema 3.7. $\sigma = 3$, $S = 0,3$, $H = 4$.

Como hemos visto, puede ocurrir que para algunos tiempos iniciales $\tau \in \mathbb{R}$, el sistema no dispare (D_a es entonces un subconjunto propio de \mathbb{R}). En este caso, de acuerdo a los siguientes teoremas, las sucesiones de tiempos de disparo no definirían un semi-sistema dinámico restringido al dominio D_a donde el sistema sí dispara.

El siguiente Teorema prueba la generalidad de las observaciones motivadas por los ejemplos exhibidos al inicio de esta sección.

Teorema 3.8

D_a es cerrado y:

i) $D_a = \mathbb{R}$ ó

ii) $D_a = \emptyset$ ó

iii) $D_a = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} I + n$, donde I es unión finita de intervalos cerrados.

Demostración. Si $D_a = \mathbb{R}$, entonces es cerrado y no hay nada que probar. Supongamos $D_a \neq \mathbb{R}$ y sea φ el atractor global, por el Teorema 3.3, $\max \varphi(t) \leq 1$.

Si $\varphi(t)$ es constante y menor o igual a uno, entonces ninguna solución $u(t; \tau, 0)$ puede alcanzar el umbral de disparos $x \equiv 1$, ya que no puede intersectar a la solución constante $\varphi(t)$. Por lo tanto $D_a = \emptyset$. Supongamos que $\varphi(t)$ no es constante.

Observación 3.9

Si τ es tal que $u(t_0; \tau, 0) < \varphi(t_0)$ para alguna t_0 , si existe t_1 tal que $u(t_1; \tau, 0) \geq 1$, la función continua $h(t) = \varphi(t) - u(t; \tau, 0)$ es tal que $h(t_0) > 0$ y $h(t_1) \leq 0$ contradiciendo la unicidad de las soluciones, por lo tanto, $u(t; \tau, 0) < 1$ para toda t y, entonces, $\tau \notin D_a$. Así, si $\tau \in D_a$, $u(t; \tau, 0) \geq \varphi(t)$ para toda $t \in \mathbb{R}$.

Observación 3.10

Sea $\tau \in D_a$. Entonces $\tau \in [a(\tau) - 1, a(\tau)]$. En efecto, por la Proposición 6.3

$$u(a(\tau) - 1; \tau, 0) > u(a(\tau); \tau, 0) = 1,$$

de donde si $\tau < a(\tau) - 1$ existe $s \in (\tau, a(\tau) - 1)$ tal que $u(s; \tau, 0) = 1$ contradiciendo la definición de $a(\tau)$, por lo tanto $\tau \geq a(\tau) - 1$

Observación 3.11

Si $D_a \neq \emptyset$ entonces $\max \frac{g}{\sigma} > 1$. Esto se debe a que, si $\tau \in D_a$ entonces $u(a(\tau), \tau, 0) = 1$, de donde esta solución crece de 0 a 1; pero nuevamente debe descender para acercarse

3.2 Topología del Dominio de la Función de Disparos

al atractor $\varphi(t)$, lo que implica que tiene un máximo local mayor o igual a 1. Por el Lema 6.2 existe t tal que $\frac{g(t)}{\sigma} > 1$.

Sea

$$A = \left\{ t \in [0, 1] : \frac{g(t)}{\sigma} = 1 \text{ y } \frac{g}{\sigma} \text{ es decreciente en } t \right\}$$

(ver el Lema 6.2). Por ser g analítica, por la Observación 3.9, A es un conjunto finito no vacío, digamos $a = \{t_1, \dots, t_k\}$. Todas las soluciones $u(\cdot; t_j, 1)$ alcanzan un máximo local en el correspondiente t_j , para $1 \leq j \leq k$, y de entre ellas hay una que es la menor, sea $v(t)$ tal solución ($u(t; t_j, 1) \geq v(t)$ para toda t y para toda $j = 1, \dots, k$) y sea $t^* \in \{t_1, \dots, t_k\}$ tal que $v(t^*) = 1$ y siendo la mayor t con tal propiedad.

Observación 3.12

Por la Observación 3.10, si $D_a \neq \emptyset$ entonces existe $t \in [t^* - 1, t^*]$ tal que $v(t) = 0$.

Continuando con la demostración del Teorema 3.8, tenemos dos posibilidades:

- a) Para toda $t < t^*$, $v(t) > 0$.
- b) Existe $t < t^*$ tal que $v(t) \leq 0$.

En el caso a) tenemos $D_a = \emptyset$. En efecto, supongamos por un momento que $D_a \neq \emptyset$ y sea $\tau \in D_a$. La solución $u(t; \tau, 0)$ tiene un máximo mayor o igual a 1 alcanzado en un tiempo mayor o igual a $a(\tau)$, y después de ese máximo debe descender por debajo de la recta $x = 1$, pues converge al atractor periódico φ . Como todo el descenso ocurre en la región por encima de la gráfica de $\frac{g}{\sigma}$, es decir $u(t; \tau, 0) > \frac{g(t)}{\sigma}$, entonces entre $a(\tau)$ y donde esta solución encuentra nuevamente la recta $x = 1$, se tiene que $\frac{g}{\sigma}$ interseca, en forma descendente, la recta $x = 1$, digamos en el punto $(t', 1)$. Trasladando, si es necesario, la solución $u(t; \tau, 0)$ podemos suponer que $t' \in [0, 1]$, así tenemos que $v(t) \leq u(t; t', 1) \leq u(t; \tau, 0)$ para toda t , por lo tanto $v(\tau) \leq u(\tau; \tau, 0) = 0$. Como $t' \geq a(\tau) > \tau$ y $v(t') \leq 1$, $t' \leq t$,

tenemos que $\tau < t^*$ contradiciendo la suposición del caso a).

Es claro que en el caso b) el dominio no es vacío. Sea $t_* \leq t^*$ tal que $u(t; t_*, 1) = v(t)$, es decir, t_* es un tiempo de disparo por el que pasa la solución $v(t)$. Probaremos que D_a es de la forma iii) del Teorema. Para simplificar la notación, denotaremos por $\bar{v}(t)$ a la función v restringida al intervalo $(-\infty, t_*]$. Como \bar{v} es continua, el conjunto

$$\bar{v}^{-1}(-\infty, 0] = \{t < t_* : v(t) \leq 0\}$$

es cerrado (en \mathbb{R}).

Las componentes conexas de $\bar{v}^{-1}(-\infty, 0]$ son intervalos cerrados (posiblemente degenerados en un punto). Sea

$$\begin{aligned} C &= \{t_* - 1 \leq t < t_* : v(t) \leq 0\} \\ &= \bar{v}^{-1}(-\infty, 0] \cap [t_* - 1, t_*]. \end{aligned}$$

C es cerrado, por la Observación 3.12, no vacío y, por ser v analítica, por la Observación 3.9, es unión finita de intervalos cerrados. Es claro que $C \subset D_a$, pues si $\tau \in C$, entonces $u(t; \tau, 0) \geq v(t)$ y por tanto $u(t_*; \tau, 0) \geq 1$.

Si $\tau \in D_a$, existe i , entero, tal que el máximo local de $u(t; \tau, 0)$, justo después de $a(\tau)$, se alcanza en el intervalo $[0, 1] + i$ de donde la solución $u(t; \tau - i, 0)$ alcanza un máximo local en $[0, 1]$. Por la definición de la solución v ,

$$u(t; \tau - i, 0) \geq v(t),$$

de donde $v(\tau - i) \leq u(\tau - i; \tau - i, 0) = 0$, por lo tanto $\tau - i \in \bar{v}^{-1}(-\infty, 0]$. Además, por la Observación 3.10, $\tau - i \in [t_* - \varepsilon - 1, t_* - \varepsilon]$, donde $\varepsilon = 0, 1$ o -1 . De esto se sigue que $D_a = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} [C + i]$, lo cual prueba el Teorema. \square

Teorema 3.13

D_a es un subconjunto propio de \mathbb{R} si y sólo si todas las sucesiones de disparo son finitas (el sistema produce solamente un número finito de disparos) o vacías (D_a es vacío y el sistema no dispara).

3.2 Topología del Dominio de la Función de Disparos

Demostración. (\implies) Si el sistema desde ninguna condición inicial dispara entonces $D_a = \emptyset \subsetneq \mathbb{R}$. Si $\emptyset \neq D_a \subsetneq \mathbb{R}$ entonces, por el Teorema 3.7, $\max \varphi(t) < 1$, pues de lo contrario $D_a = \mathbb{R}$. También $\min \varphi(t) < 0$, de lo contrario, por el Teorema 3.6, $D_a = \emptyset$. Dado $\tau \in D_a$, la gráfica de la solución $u(t; \tau, 0)$ alcanza sus valores máximos relativos sobre la curva $x(t) = \frac{g(t)}{\sigma}$ y como $\max g(t) > \sigma$ (de lo contrario, por el Teorema 3.16, $D_a = \emptyset$) el máximo de la curva $x(t) = \frac{g(t)}{\sigma}$ rebasa el umbral $u = 1$. El primer valor máximo que tiene la solución $u(t; \tau, 0)$ después del tiempo τ ocurre en un tiempo $T \geq a(\tau)$, si no fuera así tendríamos que $u(T; \tau, 0) < 1$ y de esto se seguiría que $u(t; \tau, 0) < 1 \forall t > T$ por la convergencia monótona de las soluciones al atractor periódico φ , contradiciendo que $\tau \in D_a$. Entonces concluimos que cuando $\tau \in D_a \subsetneq \mathbb{R}$, tenemos $a(\tau) \leq T \leq T_\varphi$, siendo T_φ el primer tiempo mayor que τ en el cual φ alcanza un máximo (relativo). Se sigue que la sucesión $a^n(\tau)$ está acotada por T_φ y como por el Teorema 1.1 no puede tener puntos de acumulación, ésta tiene que ser finita.

(\impliedby) Recíprocamente, si la sucesión $t_n = a^n(t_0)$ es finita, es porque existe $t_k \in D_a$ tal que $a(t_k) \notin D_a$ y entonces $D_a \subsetneq \mathbb{R}$. \square

Corolario 3.14

No pueden coexistir sucesiones finitas con infinitas. Esto es, si alguna condición inicial da lugar a una sucesión infinita, entonces toda sucesión de disparos es infinita, y si alguna condición inicial da lugar a una sucesión finita, entonces cualquier otra condición inicial dará lugar a alguna sucesión finita o vacía (el sistema no dispara).

Demostración. Es inmediata del Teorema 3.13. Observemos las gráficas de la Figura 3.6. El caso 1 no puede darse debido a que el máximo de la solución $u(t)$ tiene que ocurrir para un tiempo posterior al de disparo. En el caso 2 el máximo de $u(t)$ ocurre antes que el máximo de $\varphi(t)$, ya que tiene que estar entre el máximo de $\frac{g(t)}{\sigma}$ y el máximo de $\varphi(t)$. \square

Figura 3.6: Casos del Corolario 3.14.

Los ejemplos, gráficas y teoremas que hemos presentado muestran que, para esta clase de osciladores, el dominio de a es cerrado y pueden darse las posibilidades siguientes:

- i) D_a es vacío y el sistema nunca dispara.*
- ii) D_a es todo \mathbb{R} y para toda condición inicial el sistema produce secuencias de disparos infinitas, que además tienden a infinito.*
- iii) D_a es un subconjunto propio de \mathbb{R} (unión de intervalos cerrados) y el sistema desde algunas condiciones iniciales no dispara, y desde las otras sólo puede hacer un número limitado de disparos.*

Hemos relacionado la topología del dominio de la función de disparo $a(t)$ con el atractor periódico $\varphi(t)$, el problema es que para usar estos resultados necesitamos conocer esta solución de la ecuación diferencial, cosa no siempre posible. En este sentido, es útil tener resultados que no impliquen resolver la ecuación diferencial (1.5), el primer teorema que ofreceremos es un caso particular del Teorema 3.7 ($\min \varphi(t) \leq 0$ implica que $\min g(t) < 0$, ver Teorema 3.2), pero de acuerdo a lo que hemos dicho, tiene la ventaja de ofrecer condiciones (necesarias), directamente en términos del forzamiento, para garantizar que D_a es la unión numerable de intervalos cerrados contenidos propiamente en \mathbb{R} .

Teorema 3.15

$\emptyset \neq D_a \neq \mathbb{R}$ implica que $\min g(t) < 0$.

3.2 Topología del Dominio de la Función de Disparos

Demostración. Supongamos que $\min g(t) \geq 0$. Tenemos varios casos:

A) Si $\max \frac{g(t)}{\sigma} \leq 1$ entonces por el Teorema 3.2, $\max \varphi(t) < 1$ y $\min \varphi(t) > 0$. Por la unicidad de las soluciones $D_a = \emptyset$.

B) Si $\max \frac{g(t)}{\sigma} > 1$ entonces tenemos dos subcasos:

B.1) Si $\max \varphi(t) > 1$, entonces por el Teorema 3.3, $D_a = \mathbb{R}$.

B.2) Si $\max \varphi(t) \leq 1$, es similar al caso A) y entonces $D_a = \emptyset$. \square

Figura 3.7: Partición pictórica del espacio de parámetros. Para cada región se muestra un dibujo representativo del comportamiento de las curvas $\frac{g(t)}{\sigma}$ y φ .

Teorema 3.16

$$\max g(t) < \sigma \implies D_a = \emptyset.$$

Demostración. $\max g(t) < \sigma$ implica que $\max \varphi(t) < 1$, por el Teorema 3.2. Si existiera $\tau \in D_a$, entonces la solución $u(t; \tau, 0)$, en el tiempo $a(\tau)$ llega al umbral $u = 1$. Como $u(t; \tau, 0)$ tiene que converger a $\varphi(t)$ entonces existiría $t_* \geq$

$a(\tau)$ tal que $\dot{u}(t_*; \tau, 0) = 0$ y $u(t_*; \tau, 0) > 1$. Del Teorema 3.2 tendríamos que $g(t_*) > \sigma$, contradiciendo la hipótesis. \square

Lema 3.17

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función analítica y sea $\{\tau_n\}_{n=1}^{\infty} \subset I$ una sucesión tal que $\tau_n < \tau_{n+1}$ y $\tau_n \rightarrow \tau^*$. Si $f(\tau_n) = 0 \forall n = 1, 2, \dots$, entonces $f \equiv 0$ en I .

Demostración. Probaremos que $f^{(k)}(t^*) = 0$, probando por inducción que, para cada $k \in \mathbb{Z}$, existe una sucesión creciente $\{\tau_n^k\}_{n=1}^{\infty} \subset I$, la cual tiende a τ^* , tal que $f^{(k)}(\tau_n^k) = 0$.

Para $k = 0$, esta es justamente la hipótesis del Lema. Supongamos que para $k \geq 0$ la hipótesis de inducción es cierta. Por el teorema del valor medio, existe un τ_n^{k+1} con $\tau_n^k < \tau_n^{k+1} < \tau_{n+1}^k$ tal que

$$f^{(k)}(\tau_{n+1}^k) - f^{(k)}(\tau_n^k) = f^{(k+1)}(\tau_n^{k+1})(\tau_{n+1}^k - \tau_n^k).$$

Entonces $f^{(k+1)}(\tau_n^{k+1}) = 0$ y obviamente $\tau_n^{k+1} \rightarrow \tau^*$.

Por la continuidad de f y de todas sus derivadas, tenemos que $f^{(k)}(t^*) = 0 \forall k = 0, 1, 2, \dots$. Puesto que f es analítica, esta debe de ser constante e igual a cero. \square

Observación 3.18

Por el Lema 3.17, $g(t)$ y cualquier solución $u(t)$ de (1.5) no constante tienen un número finito de puntos críticos en cualquier intervalo de longitud uno.

3.3. Sincronización

Interpretamos las sucesiones de tiempo de disparo como las respuesta del oscilador al estímulo $g(t)$. En el caso de estimulación periódica un problema importante es la respuesta sincronizada del oscilador con el estímulo. Diremos que existe una *respuesta sincronizada* si existen

3.4 Las Funciones de Fases de Disparos

enteros positivos p y q y una sucesión de tiempos de disparo $\{t_n\}$ tales que, para toda n ,

$$t_{n+q} = t_n + p.$$

Puesto en términos de la función de disparos tenemos

$$a^q(t_n) = t_n + p \quad (3.4)$$

(el Teorema 3.19, enunciado y probado más adelante, implicará que es suficiente que se satisfaga esta condición únicamente para t_0). Para poder decir que el sistema responde de manera sincronizada al estímulo periódico $g(t)$ la sola existencia de respuestas sincronizadas no es suficiente, se requiere cierta robustez o estabilidad de éstas. El concepto de respuesta sincronizada del sistema será formalizado en la siguiente sección con la ayuda de la teoría de sistemas dinámicos en la circunferencia.

3.4. Las Funciones de Fases de Disparos

Una importante simplificación en el análisis del sistema (1.5) y (1.6) resulta al considerar, en lugar de la sucesión de tiempos de disparos, $\{t_n\}$, la sucesión de fases de disparos, $\{x_n\}$, donde $x_n = t_n \bmod 1$. Esta no contiene toda la información que da la sucesión $\{t_n\}$, pero nos permite conocer en qué fases del ciclo del forzamiento ocurren los disparos del sistema. Si la sucesión de tiempos de disparo está definida para todo $n \in \mathbb{N}$, la sucesión de fases de disparo estará bien definida también para todo $n \in \mathbb{N}$. La principal información que nos dará la sucesión de fases de disparo es si el sistema responde de manera sincronizada o no al forzamiento periódico, así como los distintos tipos de sincronía y aperiodicidad que pueden presentarse y las condiciones que los determinan.

En esta sección probaremos que, cuando el sistema dispara desde toda condición inicial, el estudio de las

propiedades de sincronización de estos sistemas forzados periódicamente, se reduce al análisis de un sistema dinámico en la circunferencia.

Teorema 3.19

La función de disparos, a , satisface

$$D_a = D_a + 1$$

donde D_a denota el dominio de la función a . Además,

$$a(t + 1) = a(t) + 1, \forall t \in D_a$$

Demostración. Es un hecho conocido que si $u(t)$ es solución de (1.5), entonces $\forall k \in \mathbb{Z}$, $u(t+k)$ también es solución. Consideremos $\tau \in \mathbb{R}$ y observemos que como la solución $u(t - 1; \tau, 0)$ se anula en $t = \tau + 1$, la unicidad de las soluciones implica que

$$u(t - 1; \tau, 0) = u(t; \tau + 1, 0), \forall t \in \mathbb{R}. \quad (3.5)$$

Similarmente, tenemos que

$$u(t + 1; \tau, 0) = u(t; \tau - 1, 0), \forall t \in \mathbb{R}. \quad (3.6)$$

Para demostrar que el dominio de la función a es invariante bajo la suma de enteros ($D_a = D_a + 1$) hay que verificar que

$$\tau \in D_a \implies \tau + 1 \in D_a \quad (3.7)$$

$$\tau \in D_a \implies \tau - 1 \in D_a. \quad (3.8)$$

Si $\tau \in D_a$ entonces existe $a(\tau)$ tal que

$$u(a(\tau); \tau, 0) = 1.$$

De (3.5) se sigue que

$$u(a(\tau) + 1; \tau + 1, 0) = u(a(\tau); \tau, 0) = 1. \quad (3.9)$$

Entonces $\tau + 1 \in D_a$ y concluimos que la afirmación (3.7) es verdadera. Similarmente usando (3.6) tenemos

3.4 Las Funciones de Fases de Disparos

que $u(a(\tau) - 1; \tau - 1, 0) = 1$, entonces $\tau - 1 \in D_a$ y (3.8) resulta también verdadera.

Para demostrar que $a(t + 1) = a(t) + 1$, por definición tenemos que $a(\tau + 1)$ es el mínimo tiempo, mayor que $\tau + 1$, que cumple que

$$u(a(\tau + 1); \tau + 1, 0) = 1. \quad (3.10)$$

De la ecuación (3.10) inferimos entonces que

$$a(\tau + 1) \leq a(\tau) + 1.$$

Por otra parte, de la ecuación (3.5) se sigue que

$$u(a(\tau + 1) - 1; \tau, 0) = u(a(\tau + 1); \tau + 1, 0) = 1,$$

por lo tanto $a(\tau) \leq a(\tau + 1) - 1$ y entonces $a(\tau) + 1 \leq a(\tau + 1)$, lo cual implica que

$$a(\tau + 1) = a(\tau) + 1. \quad \square$$

El caso $D_a = \mathbb{R}$ es el que interesa para el estudio del fenómeno de la sincronización pues en caso contrario las secuencias de disparos son finitas (muerte del oscilador, véanse el teorema (3.13) y el corolario (3.14)) o inexistentes. Cuando $D_a = \mathbb{R}$, el Teorema 3.19 garantiza que la función de disparos, a , es un levantamiento de una función de la circunferencia S^1 . Si

$$\alpha : S^1 \rightarrow S^1$$

es la función de S^1 de la cual a es levantamiento, entonces la sucesión de fases de disparo a partir de una fase inicial x_0 está dada por

$$t_n \bmod 1 = x_n = \alpha^n(x_0).$$

Definición 3.20

La función α es llamada la función de fases de disparo.

Así tenemos la siguiente Proposición.

Proposición 3.21

Si para todo tiempo inicial, τ , el sistema dispara, las sucesiones de fases de disparos son las órbitas de un semi-sistema dinámico en la circunferencia.

De los Teoremas 3.19 y 3.3 se sigue directamente el siguiente resultado

Proposición 3.22

a es el levantamiento de una función de la circunferencia si y sólo si $\max \varphi(t) > 1$.

La ecuación (3.4)

$$a^q(t_n) = t_n + p$$

dice que los tiempos $a^q(t_n)$ y t_n están en fase. Pasando a la función de fases de disparo la ecuación (3.4) se lee

$$\alpha^q(x_n) = x_n \tag{3.11}$$

y, por el Teorema 3.19, esta ecuación es válida para toda n si lo es para cualquiera de ellas, en particular para $n = 0$. La ecuación (3.11) dice que la sucesión de fases de disparo $\{x_n\}$ es una órbita periódica del semi-sistema dinámico en la circunferencia generado por la función de fases de disparo α . Esta observación nos permite hacer la siguiente definición

Definición 3.23

Decimos que el sistema tiene la propiedad de sincronización o respuesta sincronizada respecto al forzamiento si existe un abierto de tiempos iniciales, $\tau \in R$, para los cuales la correspondiente sucesión de fases de disparos converge a una sucesión periódica en la circunferencia.

En otras palabras, se tiene respuesta sincronizada si existen órbitas periódicas asintóticamente estables del semi-sistema dinámico en la circunferencia generado por la función de fases de disparo.

3.5. Teorías de Rotación

Si la función de disparos es un homeomorfismo, el número de rotación de Poincaré

$$\rho(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n(t)}{n} \bmod 1 \quad (3.12)$$

es útil para determinar la existencia de órbitas periódicas [20]. Si este número es un racional p/q , la función tiene órbitas de periodo q ; más aún, si la función de fases de disparo no es una rotación, entonces tiene órbitas periódicas atractoras, lo cual hemos definido como tener respuesta sincronizada por parte del sistema a un estímulo periódico. Cuando el número de rotación no es racional, entonces todas sus órbitas son aperiódicas y densas en todo el círculo (ergódicas) o en un subconjunto de Cantor. En este caso no tenemos sincronización del oscilador con el forzamiento.

Si la función de fases de disparo no es un homeomorfismo, se requiere generalizar el concepto de número de rotación. Cuando la función es continua pero no monótona, el límite (3.12) depende del punto donde es calculado. Esto nos da un intervalo cerrado números de rotación [14], [17]. Por cada número racional p/q en ese intervalo existe al menos una órbita periódica de periodo q [19], pero la mayoría de ellas son inestables. Algunos resultados, en su mayoría numéricos, muestran que es posible la coexistencia de órbitas periódicas atractoras de diferente período [2], [21], fenómeno conocido como multiestabilidad; también es posible la existencia de atractores caóticos y la coexistencia de atractores periódicos y caóticos [18]. Es interesante cómo la teoría indica la posibilidad de tener diferentes sincronizaciones (respuestas sincronizadas) dependiendo de la fase inicial, con respecto al forzamiento, de la condición inicial del oscilador. Más aún, cabe la posibilidad de tener osciladores forzados con coexistencia de respuestas sincronizadas con respuestas caóticas. Sin embargo, estas posibilidades quedan exclui-

das por los Teoremas de continuidad e inyectividad 2.8 y 2.11 (cf. comentario después del Teorema 2.11).

Si la función de fases de disparo es monótona pero no continua, el número de rotación queda también definido por un límite análogo a (3.12). En este caso se tiene una vez más que, si $\rho \in \mathbb{Q}$, entonces existen órbitas periódicas atractoras, y si $\rho \notin \mathbb{Q}$ las órbitas son densas en un conjunto de Cantor [15]. Aquí, como en el caso de homeomorfismos, número de rotación racional implica sincronización. Esta situación es posible en los MAL, a diferencia del caso de funciones continuas no monótonas.

Otros modelos de Osciladores de Integración y Disparo más generales que el MAL tienen la posibilidad de tener funciones de disparo continuas y no monótonas, e inclusive de tener funciones de disparo que no son ni continuas ni monótonas [6]. Hasta donde sabemos, no existe en la literatura una teoría o resultados computacionales para el caso en que la función de la circunferencia no es ni monótona ni continua, salvo el Teorema 2.12, que se refiere a una clase muy restringida de funciones de disparo. Algunos experimentos computacionales realizados en el laboratorio de Dinámica no Lineal de la UNAM sugieren la posibilidad de multiestabilidad en clases más amplias de funciones de disparo no continuas ni inyectivas.

De acuerdo a los resultados de estas teorías de rotación, para estudiar las propiedades de sincronización de un sistema de Integración y Disparo periódicamente forzado, hacen falta elementos, como los descritos en este trabajo, que permitan conocer la extensión del dominio y las propiedades de regularidad (continuidad e inyectividad) de la función de fases de disparo.

Capítulo 4

Modelos con Parámetros

La ecuación diferencial (1.5) que determina el modelo de integración y disparo que estamos estudiando tiene, de entrada, un parámetro, la razón de acumulación σ . Comúnmente el forzamiento de un sistema involucra una serie más de parámetros, $\lambda_2, \dots, \lambda_n$, lo que nos da una familia de sistemas dependiente de n parámetros

$$\dot{u}(t) = -\sigma u(t) + g(t, \lambda),$$

junto con la condición de salto

$$u(t^+) = 0 \text{ si } u(t) = 1,$$

donde $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ es un vector de parámetros, con $\lambda_1 = \sigma$.

4.1. Regiones de regularidad

El comportamiento dinámico de los sistemas y las propiedades de sus funciones de disparos dependen de los

parámetros, de los cuales dependerá también, en el caso de estimulación periódica, el atractor periódico: $\varphi = \varphi(t; \lambda)$. Las ecuaciones $\max |\varphi(t; \lambda)| = 1$ y $\min |\varphi(t; \lambda)| = 0$ determinarán variedades V_M y V_m de codimensión 1 en el espacio de parámetros (ver Figura 3.7). Cada una de estas variedades dividirán el espacio de parámetros en dos regiones. Por el Teorema 3.3, de un lado de la variedad V_M tendremos la región del espacio de parámetros donde se cumple la condición $\max |\varphi(t; \lambda)| \leq 1$ y en esta región tendremos que D_a es vacío o la unión numerable de intervalos cerrados cuya unión está contenida propiamente en \mathbb{R} . Del Teorema 3.6 se sigue que

$$\max |\varphi(t; \lambda)| \leq 1 \text{ y } \min |\varphi(t; \lambda)| > 0 \quad (4.1)$$

implica que $D_a = \emptyset$. Entonces tenemos que del lado de V_m donde $\min |\varphi(t; \lambda)| > 0$ se cumplirá que $D_a = \emptyset$. Como las condiciones 4.1 no son necesarias para que $D_a = \emptyset$ (el recíproco del Teorema 3.6 no es válido) entonces, para garantizar que $\emptyset \neq D_a \neq \mathbb{R}$ deben cumplirse las condiciones 4.1 más alguna otra condición adicional.

Ejercicio 4.1

Un análisis de la Figura 3.5 sugiere una forma en que esta condición podría formularse, discutirla.

Ejercicio 4.2

Dar condiciones necesarias y suficientes para que el D_a sea discreto.

Así mismo, las condiciones de continuidad (Teorema 2.8) e inyectividad (Teorema 2.11) determinan las variedades

$$g(t, \lambda) = \sigma$$

y

$$g(t, \lambda) = 0,$$

que dividen el espacio de parámetros en regiones donde la función de disparo es o no continua, o es o no inyectivamente, respectivamente.

4.2. Lenguas de Arnold

Es sabido que las regiones del espacio de parámetros donde los números de rotación de una familia de funciones de la circunferencia son racionales $\frac{p}{q}$, llamadas *lenguas de Arnold*, corresponden a sistemas dinámicos que tienen órbitas periódicas atractoras de periodo q . Más finamente, el cociente $\frac{p}{q}$, indica la existencia de órbitas de período q que envuelven p veces a la circunferencia. Hablamos entonces de la existencia de atractores periódicos de *índice* (q, p) .

Como hemos dicho, la existencia de atractores periódicos del semi-sistema dinámico en la circunferencia determinado por la función de fases de disparo, es la propiedad de sincronización del oscilador con respecto al forzamiento. Si la función de fases de disparo tiene atractores de índice (q, p) , decimos que se tiene una sincronización $q : p$ del sistema, lo que significa que el oscilador produce q disparos en el tiempo que el estímulo externo realiza p ciclos [8].

Es conveniente trazar diagramas de bifurcaciones que desplieguen las lenguas de Arnold, pero para un oscilador definido por la ecuación diferencial 1.5, las funciones de fases de disparo generalmente resultan inaccesibles analíticamente. Esto dificulta el análisis de las propiedades de sincronización de estos sistemas y obliga a usar una combinación de métodos analíticos con simulaciones numéricas para poder hacer una clasificación cualitativa de los posibles comportamientos dinámicos.

Las lenguas de Arnold pueden obtenerse computacionalmente utilizando el siguiente resultado:

Proposición 4.3

Una función α de la circunferencia tiene una órbita periódica de índice (q, p) si y sólo si existen $x \in S^1$ y m, n enteros

positivos tales que

$$a^m(x) - [a^m(x)] = a^n(x) - [a^n(x)] \quad (4.2)$$

$$[a^m(x)] - [a^n(x)] = p \quad (4.3)$$

$$m - n = q \quad (4.4)$$

con a un levantamiento de α .

Demostración. Si hacemos $m = q, n = 0$, entonces de la condición de resonancia

$$f^q(x) = x + p,$$

se obtiene

$$\begin{aligned} f^q(x) - [f^q(x)] &= x - [x] \\ &= x + p - [f^q(x)], \end{aligned}$$

de aquí que

$$[f^q(x)] - [x] = p.$$

Por otra parte, si existe x y enteros positivos m, n tales que

$$f^m(x) - [f^m(x)] = f^n(x) - [f^n(x)],$$

$$m - n = q,$$

$$[f^m(x)] - [f^n(x)] = p,$$

entonces, como $m = q + n$, se tiene

$$\begin{aligned} f^m(x) &= f^{n+q}(x) = f^n(f^q(x)) \\ &= f^n(x) - [f^n(x)] + [f^m(x)]. \end{aligned}$$

Si definimos

$$\begin{aligned} -[f^n(x)] + [f^m(x)] &= p, \\ y &= [f^n(x)] \end{aligned}$$

entonces

$$f^q(y) = y + p$$

4.2 Lenguas de Arnold

Figura 4.1: Tres ejemplos de lenguas de Arnold del modelo KHR. Corresponden a los parámetros $\sigma \in [0, 10]$, $H \in [0, 10]$, con valores de $S = 1$, $S = 5$ y $S = 10$ respectivamente.

y por lo tanto f tiene una órbita periódica de índice (q, p) .
 \square

Ésta Proposición es útil para verificar numéricamente la existencia de órbitas periódicas atractoras, pues la condición (4.2) es equivalente a que exista un x tal que

$$\alpha^m(x) = \alpha^n(x),$$

lo cual implica que x pertenece a una órbita periódica de período $m - n$. La condición (4.3) muestra el número de vueltas a la circunferencia (la *envolvencia* de la órbita) que dieron las iteraciones de la órbita para que ésta se cerrara y la condición (4.4) dice en cuantas iteraciones se cerró la órbita (el *período* de la órbita). El resultado de la Proposición 4.3 es válido para calcular el número rotacional si α es un difeomorfismo que preserve orientación,

pero aún si α no es un homeomorfismo, la existencia de las condiciones de la Proposición nos garantiza la existencia de alguna órbita atractora de *índice* (q, p) .

En base a la Proposición 4.3 el equipo del Laboratorio de Dinámica no Lineal (LDNL) de la UNAM ha diseñado un algoritmo para el cálculo y despliegue gráfico de las lenguas de Arnold de un MAL. En los diagramas de la Figura 4.1 se muestran diferentes cortes de las lenguas en el espacio de parámetros tridimensional del modelo KHR, la zonas vacías en la parte inferior derecha de las dos primeras figuras corresponden a regiones donde el dominio de la función de disparos no es todo \mathbb{R} , y pueden ser cotejadas con la Figura 5.4 del siguiente capítulo.

Las sucesiones de disparos de la Figura 4.2 muestran diferentes sincronizaciones del oscilador para algunos parámetros elegidos de las lenguas correspondientes. Si no hay sincronización, todas las sucesiones de fases $\{x_n\}$, serán aperiódicas, excepto posiblemente las que tienen tiempos iniciales τ en un conjunto denso en ninguna parte. La Proposición 2.12 implica que las lenguas son conjuntos ajenos, lo que significa que no hay multiestabilidad. Sin embargo, para otras familias de funciones en la circunferencia es posible tener multiestabilidad y, en tal caso, las lenguas se pueden intersectar (ver [21]).

En [12] se demuestra que, en familias que dependen suavemente de los parámetros, en la región del espacio de parámetros donde las funciones de la circunferencia son difeomorfismos, el conjunto de parámetros con número de rotación irracional tiene medida positiva; por otro lado, en la región donde las funciones no son continuas las lenguas son densas [3] Por esta razón, en la región de homeomorfismos, que esta delimitada por las condiciones (5.10), las lenguas de Arnold aparecen como ralas, mientras que en la región donde no son continuas éstas son densas en el espacio de parámetros, como muestran las imágenes de la Figura 5.4.

4.2 Lenguas de Arnold

Figura 4.2: A) Se muestra una sucesión de disparos del modelo KHR con sincronización (1:1). Los valores de los parámetros son $\sigma = 2,929688$, $S = 2,96875$, $H = 1$. B) Se muestra una sincronización (1:2). Los valores de los parámetros son $\sigma = 1,650391$, $S = 2,921875$, $H = 1$. C) Se muestra una sincronización (2:1). Los valores de los parámetros son $\sigma = 0,097656$, $S = 2$, $H = 5,015625$.

Capítulo 5

El modelo KHR

Vamos ahora a aplicar la teoría general desarrollada en los capítulos anteriores al ejemplo paradigmático del modelo KHR de neuronas de integración y disparo. Este ejemplo tiene la ventaja de que es posible calcular explícitamente el atractor periódico, por lo que resulta ser muy ilustrativo de las propiedades generales de los osciladores de integración y disparo, de hecho la mayoría de las figuras de este trabajo se obtuvieron de este modelo.

Recordemos que el modelo KHR involucra tres parámetros no negativos, σ , S y H . Al resolver la ecuación diferencial (1.3) por medio del método de variación de parámetros, se obtiene la solución general:

$$u(t) = e^{-\sigma t} \left[\frac{S}{\sigma} e^{\sigma t} + H \frac{e^{\sigma t} (\sigma \cos(2\pi t) + 2\pi \sin(2\pi t))}{\sigma^2 + 4\pi^2} + K \right]. \quad (5.1)$$

Definimos la función

$$X(t) = \sigma \cos(2\pi t) + 2\pi \sin(2\pi t).$$

Entonces, reemplazando $X(t)$ en (5.1), tenemos

$$u(t) = \frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sigma^2 + 4\pi^2} X(t) + K e^{-\sigma t}. \quad (5.2)$$

Aplicando la condición inicial $u(\tau) = 0$ se tiene:

$$\frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sigma^2 + 4\pi^2} X(\tau) + Ke^{-\sigma\tau} = 0.$$

Por lo tanto

$$u(t; \tau, 0) = \frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sigma^2 + 4\pi^2} X(t) + K_0 e^{-\sigma t}$$

con

$$K_0 = \left[-\frac{S}{\sigma} - \frac{H}{\sigma^2 + 4\pi^2} X(\tau) \right] e^{\sigma\tau}.$$

Esta ecuación diferencial tiene una única solución periódica, $\varphi(t)$, que es globalmente atractora, la cual se hace patente en la expresión 5.2 al hacer t muy grande. Por tanto, la expresión para dicha solución es

$$\varphi(t) = \frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sigma^2 + 4\pi^2} X(t).$$

Por medio de la identidad trigonométrica

$$\sin(2\pi t + \beta) = \sin(2\pi t) \cos \beta + \sin \beta \cos(2\pi t)$$

obtenemos la expresión simplificada

$$\varphi(t) = \frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sqrt{\sigma^2 + 4\pi^2}} \sin(2\pi t + \beta), \quad (5.3)$$

donde

$$\sin \beta = \frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + 4\pi^2}}.$$

5.1. Condición de Disparos

De acuerdo con el Teorema 3.3 tenemos la siguiente dicotomía: si

$$\text{máx } \varphi(t) > 1,$$

5.2 Condición de Continuidad

el sistema dispara una vez que ha sido establecida cualquier condición inicial ($D_a = \mathbb{R}$), mientras que si

$$\text{máx } \varphi(t) \leq 1,$$

para algunas condiciones, el sistema no dispara o produce secuencias finitas de disparos.

Para el modelo KHR, por la ecuación (5.3)

$$\text{máx } \varphi(t) = \frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sqrt{\sigma^2 + 4\pi^2}}$$

y la condición

$$\frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sqrt{\sigma^2 + 4\pi^2}} = 1 \quad (5.4)$$

define una superficie contenida en el espacio de parámetros. En la ecuación (5.4) podemos despejar a H en términos de S y σ :

$$H(\sigma, S) = \left(1 - \frac{S}{\sigma}\right) \sqrt{\sigma^2 + 4\pi^2}. \quad (5.5)$$

La gráfica de $H(\sigma, S)$ es una superficie reglada: haciendo $\sigma = \text{constante}$ en la ecuación (5.5) vemos que H depende linealmente de S (ver (5.1)). Cualquier punto del espacio de parámetros (σ, S, H) que se encuentre del lado de esta superficie reglada donde $\text{máx } \varphi(t) > 1$, determina un sistema que produce sucesiones de disparos infinitas ($D_a = \mathbb{R}$). Del otro lado de la superficie reglada e incluso sobre ella tenemos que $\text{máx } \varphi(t) \leq 1$ y por lo tanto tendremos que el sistema no dispara ($D_a = \emptyset$) o para algunas condiciones no dispara y para otras produce solamente una serie finita de disparos.

5.2. Condición de Continuidad

Por el Teorema 2.8, la región del espacio de parámetros donde la función de disparos a es continua en todo \mathbb{R}

Figura 5.1: Superficie reglada del modelo KHR. Los puntos a la izquierda de la superficie corresponden a neuronas con $D_a = \mathbb{R}$ y a la derecha con $D_a \not\subseteq \mathbb{R}$.

queda delimitada por las condiciones:

$$g(t) \geq \sigma \quad (5.6)$$

y

$$\text{máx } \varphi(t) > 1. \quad (5.7)$$

Las condiciones (5.6) y (5.7) son equivalentes respectivamente a

$$S - H \geq \sigma$$

y

$$\frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sqrt{\sigma^2 + 4\pi^2}} > 1. \quad (5.8)$$

La igualdad

$$S - H = \sigma \quad (5.9)$$

(o equivalentemente $H = S - \sigma$) determina un plano en el espacio de parámetros (σ, S, H) que cruza el plano $\sigma = 0$ a lo largo de la recta $S = H$ y el plano $H = 0$ a lo largo de la recta $S = \sigma$. Tenemos entonces la siguiente dicotomía: los puntos del espacio de parámetros que se encuentren en o

5.3 Condición de Inyectividad

por abajo del plano (5.9) y a la izquierda de la superficie reglada (condición (5.7)), cumplen la desigualdad (5.8), y para ellos la función de disparos es continua en todo \mathbb{R} (ver Figura 5.2). Obsérvese que si detrás de la superficie reglada, hubiera puntos donde $D_a = \emptyset$ (Teorema 3.8) en ellos tendríamos también la continuidad de la función de disparos, a , por vacuidad.

Figura 5.2: Región de continuidad de la función de disparos $a(t)$ del modelo KHR. Los puntos que se encuentran por debajo del plano $H = S - \sigma$ son los que corresponden a valores de los parámetros donde $a(t)$ es un homeomorfismo.

Observación 5.1

Para el modelo KHR, si $H > 0$, entonces la condición $S - H \geq \sigma$ implica que $\max \varphi(t) > 1$. Así, si $H > 0$, la condición $g(t) > \sigma \forall t$ es suficiente para tener la continuidad de la función de disparos a en todo \mathbb{R} .

5.3. Condición de Inyectividad

Cuando $g(t)$ no es la constante cero (i.e.: fuera del eje σ en el espacio de parámetros (σ, S, H)), el Teorema 2.11

garantiza que todos los puntos (σ, S, H) del espacio de parámetros para los cuales $S \geq H > 0$ y $\frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sqrt{\sigma^2 + 4\pi^2}} > 1$, determinan un sistema con función de disparos a inyectiva. Esto nos garantiza que todo punto (σ, S, H) que esté a la izquierda de la superficie reglada ($\max \varphi(t) > 1$), y no sobre ella, que cumpla la condición $g(t) \geq 0$, determina un sistema con a inyectiva en todo \mathbb{R} . Entonces los puntos (σ, S, H) que están sobre, o bajo, el plano

$$S = H$$

determinan sistemas con a inyectiva (Figura 5.3).

Figura 5.3: Región de inyectividad de la función de disparos $a(t)$ del modelo KHR. Los puntos que se encuentran por debajo del plano $H = S$ son los que corresponden a valores de los parámetros donde $a(t)$ es inyectiva.

5.4. Partición del Espacio de Parámetros

Hasta ahora hemos visto que el espacio puede ser dividido en regiones que se encuentran arriba o abajo de

5.4 Partición del Espacio de Parámetros

las variedades descritas anteriormente. Estas variedades, al intersectarse, determinan regiones en el espacio de parámetros λ , en donde la función de disparos tiene características cualitativamente diferentes.

Figura 5.4: Partición del espacio de parámetros del modelo KHR.

En la Figura 5.4 se muestran cinco regiones I, II, III, IV, V determinadas por las superficies determinadas por las condiciones discutidas anteriormente para el caso del modelo KHR. En estas regiones el sistema tiene las siguientes propiedades:

I. a es un homeomorfismo en \mathbb{R} .

$$\frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sqrt{\sigma^2 + 4\pi^2}} \geq 1 \text{ y } S - \sigma \geq H \quad (5.10)$$

II. a es discontinua e inyectiva en \mathbb{R} .

$$\frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sqrt{\sigma^2 + 4\pi^2}} \geq 1 \text{ y } S \geq H$$

III. a es discontinua y no inyectiva en \mathbb{R} .

$$\frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sqrt{\sigma^2 + 4\pi^2}} \geq 1 \text{ y } S < H$$

IV. D_a es un subconjunto propio de \mathbb{R} (vacío o unión de intervalos).

$$\frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sqrt{\sigma^2 + 4\pi^2}} < 1 \text{ y } S < H$$

V. $D_a = \emptyset$.

$$\frac{S}{\sigma} + \frac{H}{\sqrt{\sigma^2 + 4\pi^2}} < 1 \text{ y } S \geq H$$

Capítulo 6

Apéndice. La ceroclina y las soluciones de la ecuación diferencial

En este apéndice presentamos algunas propiedades de las soluciones de la ecuación diferencial (1.5) necesarias para el análisis de las funciones de disparo.

Recordemos la siguiente definición del cálculo diferencial.

Definición 6.1

Llamamos un punto crítico de la gráfica de una función derivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a un punto $(t_c, f(t_c))$ que cumple $f'(t_c) = 0$.

Lema 6.2

Sea g analítica y no constante y sea $u(t; t_0, \eta)$ la solución general de la ecuación (1.5) con $\sigma > 0$. Entonces (ver Figura 6.1), se cumplen las siguientes afirmaciones:

6. Apéndice. La ceroclina y las soluciones de la ecuación diferencial

Figura 6.1: Representación pictórica en A) y en B) de las posibilidades para los casos del inciso 2.a) y en C) y en D) para los casos del inciso 2.b) del lema 2.5.

1) *Los puntos críticos de toda solución $u(t; t_0, \eta)$, se encuentran sobre la gráfica de la función $\frac{g(t)}{\sigma}$ y recíprocamente, todo punto sobre la gráfica de $\frac{g(t)}{\sigma}$ es un punto crítico de alguna solución de la ecuación (1.5).*

2.a) *$\frac{g(t)}{\sigma}$ es creciente (decreciente) alrededor de t_c si y sólo si $u\left(t; t_c, \frac{g(t_c)}{\sigma}\right)$ alcanza un mínimo (máximo) local en t_c .*

2.b) *$\frac{g(t)}{\sigma}$ tiene un máximo (mínimo) local en t_c si y sólo si $u\left(t; t_c, \frac{g(t_c)}{\sigma}\right)$ es decreciente (creciente) alrededor de t_c y este es un punto de inflexión de la solución.*

Demostración. La afirmación del inciso 1) es válida debido a que la curva $u = \frac{g(t)}{\sigma}$ es la ceroclina de la ecuación (1.5). De hecho, si $(t_c, u(t_c))$ es un punto crítico de una solución $u(t)$, entonces $u'(t_c) = 0$, luego

$$0 = -\sigma u(t_c) + g(t_c)$$

es decir

$$u(t_c) = \frac{g(t_c)}{\sigma},$$

por lo tanto el punto $(t_c, u(t_c))$ está en la gráfica de $\frac{g(t)}{\sigma}$.

Recíprocamente consideremos la solución $u\left(t; t_c, \frac{g(t_c)}{\sigma}\right)$, entonces

$$\begin{aligned} u' \left(t_c; t_c, \frac{g(t_c)}{\sigma} \right) &= -\sigma u \left(t_c; t_c, \frac{g(t_c)}{\sigma} \right) + g(t_c) \\ &= -\sigma \frac{g(t_c)}{\sigma} + g(t_c) \\ &= 0. \end{aligned}$$

2.a) Observemos primero que si $u(t)$ es solución de la ecuación diferencial, entonces $u(t)$ es analítica y, $\forall k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$, y $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$u^{(k)}(t) = -\sigma u^{(k-1)}(t) + g^{(k-1)}(t).$$

Se sabe que si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es analítica y existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $f^{(n)}(t) = 0$ para todo $n \geq 1$, entonces $f(t)$ es constante, por lo tanto, si $f(t)$ es analítica y no es constante, entonces $\forall t \in \mathbb{R}$, $\exists n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ tal que

$$f^{(n)}(t) \neq 0.$$

Más aún, supongamos que en un punto particular t_0 , el menor natural n para el cual la derivada de orden n es mayor que uno; si n es par, se tiene un mínimo o un máximo local, dependiendo de si la derivada es positiva o negativa respectivamente; si n es impar entonces es un punto de inflexión y la función es creciente o decreciente, nuevamente dependiendo de si la derivada es positiva o negativa, respectivamente.

Supongamos ahora que $u(t) = u\left(t; t_c, \frac{g(t_c)}{\sigma}\right)$ alcanza un mínimo (máximo) local en t_c . Debemos mostrar que g es creciente (decreciente) en t_c . Como $u(t)$ es analítica y no es constante, existe $n \geq 1$ tal que

$$u^{(k)}(t_c) = 0, \quad 1 \leq k < 2n \tag{6.1}$$

$$u^{(2n)}(t_c) > 0 \quad \left(u^{(2n)}(t_c) < 0 \right)$$

6. Apéndice. La ceroclina y las soluciones de la ecuación diferencial

Entonces, como $u^{(k)}(t_c) = -\sigma u^{(k-1)}(t_c) + g^{(k-1)}(t_c)$ para todo $k \geq 1$, tenemos

$$g^{(k)}(t_c) = 0, \quad 0 \leq k < 2n - 1 \quad (6.2)$$

$$g^{(2n-1)}(t_c) > 0 \quad \left(g^{(2n-1)}(t_c) < 0 \right)$$

Si $n > 1$, t_c es un punto de inflexión de $g(t)$, pero, en cualquier caso, $g(t)$ crece (decrece) alrededor de t_c . Supongamos ahora que $g(t)$ es creciente (decreciente) alrededor de t_c , entonces tenemos las condiciones (6.2), las cuales implican (6.1) y estas a su vez implican que la solución $u\left(t; t_c, \frac{g(t_c)}{\sigma}\right)$ alcanza un mínimo (máximo) local en t_c . La demostración del inciso 2.b) es análoga. \square

Tenemos también la siguiente importante observación sobre el comportamiento asintótico de las soluciones

Lema 6.3

Si $u(t; 0, \eta_1)$, $u(t; 0, \eta_2)$ son soluciones, de la ecuación diferencial (1.5) entonces

$$|u(t; 0, \eta_1) - u(t; 0, \eta_2)| = e^{-\sigma t} |u(0; 0, \eta_1) - u(0; 0, \eta_2)|$$

Demostración. Se sigue de que las soluciones de la ecuación diferencial (1.5) son

$$u(t; 0, \eta) = e^{-\sigma t} \left(\int_0^t e^{\sigma s} g(s) ds + \eta \right) \square$$

Se sigue de este Lema que todas las soluciones se van acercando exponencialmente conforme el tiempo avanza.

Bibliografía

- [1] A. Guzmán. “Dinámica Generada por Homeomorfismos del Círculo”. Tesis Profesional. UNAM, 1988.
- [2] P.L. Boyland, *Bifurcations of Circle Maps: Arnold Tongues, Bistability and Rotation Intervals*, Commun. Math. Phys. (1986) 353-381.
- [3] R. Brette. Dynamics of one-dimensional spiking neuron models. J Math Biol 48(1): 38-56. 2004.
- [4] H. Carrillo, Frank C. Hoppensteadt. Unfolding an Electronic Integrate-and-Fire Circuit. Biological Cybernetics. Volume 102, Number 1 / January, 2010.
- [5] H. Carrillo Calvet, F. Ongay Larios, J. R. Guzmán. *Dinámica de las Iteraciones de la Función de Arnold*. Aportaciones Matemáticas. XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. 1994.
- [6] H. Carrillo, F. Ongay. *On the firing map of a general class of forced integrate and fire neurons*, Math. Biosciences, 172 (2001) 33-53.
- [7] Humberto Carrillo Calvet, Miguel Angel Mendoza Reyes y Fernando Ongay Larios. Integrate-and-Fire Neurons and Circle Maps. WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine, Issue 2, Vol. 1, April 2004, 287-293.

- [8] S. Coombes, P. C. Bressloff. Mode-locking and Arnold tongues in integrate-and-fire neural oscillators, *Physical Review E*, Vol 60, 2086-2096. 1999.
- [9] I. E. Díaz Bobadilla. "Sistemas Dinámicos en la Conferencia". Tesis Profesional. UAEM 1996.
- [10] E. Salinas. "Modelación y Simulación de las Oscilaciones del Potencial Eléctrico de una Neurona". Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias, UNAM, 1992.
- [11] L. Glass, M. Mackey. "From Clocks to Chaos. The Rhythms of Life". Princeton University Press. 1988.
- [12] Herman, M. *Measure de Lebesgue et nombre de rotation*. Lecture Notes in Math, vol 597, Berlin, Springer, 1977, pp 271-293
- [13] J.R. Guzmán. "Sistemas Dinámicos en la Conferencia: Aplicaciones a Teoría de Números y Modelación de Neuronas". Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias, UNAM, 1994.
- [14] R. Ito, *Rotation Sets are Closed*, *Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.* 889 (1981) 107-111.
- [15] J. P. Keener. *Chaotic Behavior in Piecewise Continuous Difference Equations*. *Trans. AMS* 26 (1980). pp 589-604.
- [16] J. P. Keener, F. C. Hoppensteadt, J. Rinzel. *Integrate-and-Fire Models of Nerve Membrane Response to Oscillatory Input*. *SIAM J. APPL. Math.* Vol. 41, No. 3, Diciembre 1981. pp. 503-517.
- [17] S. Newhouse, J. Palis, F. Takens, *Bifurcations and Stability of Families of Diffeomorphisms*, *Inst. Hautes Etudes Sci. Publ. Math.* 57 (1983) 5-71.
- [18] G.C. Martínez-Meckler, R. Mondragón, R. Pérez, *Basin structure invariance of circle maps with bistable dynamics*, *Phys. Review A* 3, 33 (1986) 2143-2145.

BIBLIOGRAFÍA

- [19] M. Misiurewicz, *Periodic Points of Maps of Degree One of a Circle*, Ergodic Theory Dynamical Sys. 2 (1982) 221-227.
- [20] Z. Nitecki. Differentiable Dynamics. "An Introduction to the Orbit Structure of Diffeomorphisms". The M.I.T. Press. 1971.
- [21] R. Pérez, L. Glass. Biestability. *Period Doubling Bifurcations and Chaos in a Periodically Forced Oscillator*. Physics Letters 90 A 9: 441-443 (1982).
- [22] A. Rescigno, R. B. Stein, R. L. Purple, R. E. Poppele. *A Neuronal Model for the Discharge Patterns Produced by Cyclic Inputs*. Bulletin of Mathematical Biophysics. Vol. 32, 1970. pp. 337-353.